

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....	7
2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	13
3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....	18
4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....	23
5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....	26
6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....	29
7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....	33
8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	36
9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....	39
10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....	44
11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....	49
12. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....	53
13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....	56
14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	59
15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimaton Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616.831-005.1-079.4-08-035

Hidoyatova Dilbar Nabievna
Abdullaeva Muborak Bekkulovna
Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna,
Babasheva Dilfuza Ramziddinovna
Dadamukhamedova Mufida Utkirovna
Tursunova Muzayyam Olimovna
Tashkent State Dental Institute

SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834750>

ANNOTATION

Transient ischemic attacks are considered one of the most attention - intensive pathologies among neurological diseases in the world, including acute disorders of the cerebral circulation. Transient ischemic attacks (TIA), acute cerebral vascular diseases - are the calling factors of stroke, and occupy an important place in the structure of cerebral vascular diseases. The complexity of the diagnosis of TIA is primarily due to the short shelf life of the symptoms of cassality. The purpose of this study is to study and treat the diagnostic significance of etiological factors, comorbid conditions, age and gender characteristics in the development of various subtypes of transient ischemic attacks.

Keywords: Ischemic stroke, Transient ischemic attack, occlusion, dopplerography.

Хидоятова Дильбар Набиевна
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Хикматуллаева Шахноза Шукуруллаевна,
Бабашева Дилфуза Рамзиддиновна
Дадамухамедова Муфида Уткировна
Турсунова Музайям Олимовна

Ташкентский государственный стоматологический институт

ЗНАЧЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТА НА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК

АННОТАЦИЯ

Среди неврологических заболеваний в мире цереброваскулярные заболевания, в том числе заболевания, свидетельствующие об острых нарушениях мозгового кровообращения - транзиторных ишемических атаках, считаются одной из патологий, требующих наибольшего внимания. Транзиторные ишемические атаки (ТИА), острые цереброваскулярные заболевания, являются провоцирующими факторами инсульта и занимают важное место в структуре цереброваскулярных заболеваний. Сложность диагностики ТИА обусловлена, прежде всего, кратковременностью симптомов заболевания. Цель исследования — изучить диагностическую значимость этиологических факторов, коморбидных состояний, возрастных и половых особенностей в развитии различных подтипов транзиторных ишемических атак и их лечении.

Ключевые слова: Ишемический инсульт, Транзиторная ишемическая атака, окклюзия, доплерография.

Хидоятова Дилбар Набиевна
Абдуллаева Муборак Беккуловна
Хикматуллаева Шахноза Шукуруллаевна,
Бабашева Дилфуза Рамзиддиновна
Дадамухамедова Муфида У.
Турсунова Музайям Олимовна

Тошкент давлат стоматология институти

ТРАНЗИТОР ИШЕМИК ХУРУЖЛАРНИНГ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ БУЙИЧА ИНСУЛЬТНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИ ИККИЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА ОПЕРАТИВ ДАВОНИНГ АХАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Жаҳонда неврологик касалликлар орасида цереброваскуляр касалликлар, шу жумладан бош мия қон айланиши ўткир бузилиши даракчи касалликлари- транзитор ишемик хуружлар энг эътибор талаб этувчи патологиялардан бири бўлиб ҳисобланади. Транзитор ишемик хуружлар (ТИА), ўткир мия қон томир касалликлари- инсультнинг қақурувчи омилларидан бўлиб, мия қон-томир касалликлари таркибида муҳим ўрин эгаллайди. ТИАнинг ташхислашнинг мураккаблиги, биринчи навбатда, касаллик белгиларининг қисқа муддат сақланиши билан боғлиқ. Ушбу тадқиқотнинг мақсади транзитор ишемик атакларни турли субтипларини ривожланишида этиологик омилларнинг диагностик аҳамиятини, коморбид шароитларни, ёш ва жинс хусусиятларини ўрганиш ва уларни даволаш ҳисобланади.

Калит сўзлар: Ишемик инсульт, Транзитор ишемик хуруж, окклюзия, доплерография.

Мавзу долзарблиги: Дунёда ТИА ўтказган беморларда неврологик касалликларни олдини олиш, касалликларни эрта ташхислаш, меҳнатга лаёқатли инсонлар орасида ногиронлик кўрсаткичларини камайтириш бўйича қатор, жумладан куйидаги устувор йўналишларда: ТИАни бошдан кечирган беморларда, унинг патогенетик подтипларига қараб, мия қон айланишининг ўткир бузилишларини ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш шулар жумласидандир. Транзитор ишемик хуружлар - мия, орқа мия ёки ретинанинг маҳаллий ишемияси натижасида ривожланган, аммо ишемик зона инфарктининг ривожланишига олиб келмайдиган фокал неврологик дисфункциянинг вақтинчалик эпизодлари ҳисобланади (Easton JD, 2009). Диаметри 70% дан ошадиган каротид артерияларнинг стеноз шикастланишлари мавжуд бўлганда, ТИАдан кейинги дастлабки 2 йил ичида инсульт хавфи 28% га етиши ва предиктор эканлиги аниқланди (Yavin D, Roberts DJ, 2011). Ишемик инсульт ёки ТИА натижаси мия томирларининг авторегуляцияси механизмларига, қарама-қарши томоннинг каротис артерияларида коллатерал қон айланишининг ҳолатига ва қоннинг реологик хусусиятларига боғлиқ (Кармазановский, Г.Г., 2016). Одамнинг мия гипоперфузиясининг қисқа даврларига тоқат қилиш қобилияти ўзгарувчан ва кўплаб омилларга, шу жумладан коллатерал оқимга ва кислород етказиб бериш қобилиятига боғлиқ бўлиб, ишемик олдиндан шартлаш ҳодисаси баъзи одамлар учун химоя даражасини таъминлайди (Yoo, A.J., 2018). Кардиоэмболия ТИА ва ишемик инсултларнинг 10% дан 30% гача сабаби бўлиб, унинг ажралиб турадиган хусусияти оғир кечиши ва аниқ неврологик дефицит ҳисобланади, шунингдек, ўлимнинг мураккаб башоратчиси сифатида қаралади (Sheehan OC, Kyne L, Kelly LA, et al., 2017).

Мия томирларининг атеросклерози ишемик инсултнинг барча ҳолатларининг 45% гача сабаб бўлади. Геморрагик инсулт частотасидан тўрт баравар юқори бўлган ишемик инсултларнинг ортиб бораётган частотаси, ТИА нинг юқори частотаси, лакунар мия инфарктлари кўпайиши, такрорий ИИ частотасининг ошиши, шунингдек, сурункали прогрессив цереброваскуляр касалликлар, шу жумладан қон томир деменциясига олиб келиши аниқланган (Гафуров Б.Г., 2022г).

Транзитор ишемик хуружларни эрта ва тўғри ташхислаш ва даволашга қаратилган қатор, жумладан, куйидаги устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда: хасталикнинг продромал босқичининг эрта мотор бўлмаган кўринишларини аниқлаш, уни эрта ташхислаш учун бирламчи тиббий ёрдам даражасида комплекс усулларни такомиллаштириш бўйича тадқиқотлар ўтказиш зарурлиги, касалликнинг ривожланишини олдини олиш ва транзитор ишемик хуружлар ва ишемик инсульт билан хасталанган беморларнинг ҳаётидаги фаол даврини узайтиришга қаратилган даво тактикасини ишлаб чиқиш шулар жумласидандир.

Материал ва тадқиқот усуллари: ТИА билан даволанган 31 ёшдан 86 ёшгача бўлган 238 бемор олинди. Сифатида клиник-анамнестик маълумотлар нейровизуал ва радиологик текширувлар ташкил қилди. Клиник-анамнестик маълумотлар (PRIEST COVID-19 шкаласи, NIHSS шкаласи), ШКГ томонидан баҳолаш, NIHSS, mRs сўровномалари. Нейровизуал қисми радиация диагностикаси бўлимида, шу жумладан МСКТ текшируви, МСКТ ангиографияси, ултратовуш усуллари (экстракраниал артерияларнинг доплерографияси, транскраниал доплерография, эхокардиография) ўтказилди. Лаборатория параметрларини ўрганиш РШТЭИМ клиник ва биокимёвий лабораторияларида амалга оширилади.

Биз 238 нафар ТИА клиникаси билан беморларни кузатдик. Дастлаб барча беморлар ТИА ташхиси билан клиникага ётқизилган. Танланган тактикага қараб, беморлар 3 гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ – консерватив ТИА терапиясидан ўтган 105 бемор; 2 – гуруҳ-каротид эндартерэктомиядан ўтган 90 бемор; 3-гуруҳ-43 беморга каротид артериялари стентлари қўйилган.

ТИА клиникаси билан касалланган 105 бемор консерватив даво қабул қилди. Беморларнинг ўртача ёши 64,5 ва 80 ёшни ташкил этди. Текширилган беморлар орасида 74 (70,5%) эркак ва 31 (29,5%) аёл. Беморларнинг энг кўп сони 41-60 ёш ораллигида (33,4%), шунингдек 61-80 ёшда (55,2%) эди. Эркаклар барча ёш гуруҳларида устунлик қилишди. ТИА миянинг барча қон томир ҳавзаларида: ўнг ярим шарнинг ЎМА ҳавзасида – 41 (39,1%) беморда, Чапдаги ЎМА ҳавзасида – 44 (41,9%) беморда ва ВБХ–20 (19%) беморда содир бўлган. Консерватив даво олган беморларда ТИА нинг ўртача давомийлиги 171,5±139,5 дақиқани ташкил қилди. Барча беморларда ҳуши сақланган эди ва Глазго шкаласи бўйича 15 баллга тўғри келди. NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицитнинг оғирлиги 7,4±2,0 баллни ташкил этди.

ТИА клиникаси билан касалланган 90 бемор КЭАЭ дан ўтди. Беморларнинг ўртача ёши 61,8±8,8 ёшни ташкил этди. Текширилган беморлар орасида 72 (80%) эркак ва 18 (20%) аёл. Беморларнинг энг кўп сони 41-60 ёш ораллигида (38,9%), шунингдек 61-80 ёшда (56,7%) эди. Эркаклар барча ёш гуруҳларида устунлик қилишди. Қон томир ҳавзалари: ўнг ярим шарнинг ЎМА ҳавзасида ТИА 34 (37,8%) беморларда, Чапдаги ЎМА ҳавзасида – 42 (46,7%) беморларда ва ВБХда – 14 (15,5%) беморларда ривожланган. Консерватив даво олган беморларда ТИА нинг ўртача давомийлиги 320,8±249,8 дақиқани ташкил қилди. Барча беморларда ҳуши сақланган эди ва Глазго шкаласи бўйича 15 баллга тўғри келди. NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицитнинг оғирлиги 7,9±2,8 баллни ташкил этди.

ТИА клиникаси билан касалланган 43 беморга каротид артерия стенти қўйилди. Беморларнинг ўртача ёши 65,2±7,8 ёшни ташкил этди. Текширилган беморлар орасида 32 (74,4%) эркак ва 11 (25,6%) аёл. 40 ёшгача ва 81 ёшдан ошмаган. Беморларнинг энг кўп сони 41-60 ёш ораллигида (20,9%), шунингдек 61-80 ёшда (79,1%) эди. Эркаклар барча ёш гуруҳларида устунлик қилишди. Қон томир ҳавзалари: ўнг ярим шарнинг ЎМА ҳавзасида ТИА 13 (30,3%) беморларда, ЎМА ҳавзасида чап томонда – 20 (46,5%) беморларда ва ВБХ да – 10 (23,2%) беморларда ривожланган (2,9-расм). Консерватив даво олган беморларда ТИА нинг ўртача давомийлиги 225,8±192,6 дақиқа Барча беморлархушида эди ва Глазго шкаласи бўйича 15 баллга тўғри келди. NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицитнинг оғирлиги 7,1±2,8 баллни ташкил этди.

Барча текширилган беморлар умумий қабул қилинган клиник ва неврологик текширувдан ўтказилди: Нейромониторингга қуйидагилар киритилган: неврологик ҳолатни кузатиш. Онг даражаси ва неврологик ҳолатни динамик баҳолаш Глазго, NIHSS, Rankin сўровномаларида амалга оширилди. Нейровизуал тадқиқот усуллари: миянинг компютер томографияси (КТ) «AURALX» томографида (Philips, Голландия) ва кўп тармоқли компютер томографиясида (МСКТ) - «Brilliance40» («Philips», Голландия).

Анъанавий мия ангиографияси асептик шароитда Universal Philips Allura Xper FD 20 ангиографик комплекси билан жиҳозланган рентген хонасида ўтказилди. Мия ангиографияси сонга кириш орқали амалга оширилди. Жараён маҳаллий анестезия остида Селдингер усули бўйича сон артериясини пункция қилиш билан амалга оширилди.

Мия кон окумини баҳолаш учун транскраниал Допплерография (ТҚДГ) МТ-1010 қурилмасида (MINDRAY компанияси) 2 МГц сенсорли датчик ёрдамида чакка "ойна"си орқали амалга оширилди. Максимал тезлик (Vmax), чизикли кон окуми тезлиги (ЛСК), Гостлинга (PI) индекси, шунингдек ярим шар ассиметриясининг коэффициенти баҳоланди. Стандарт текширув протоколи чакка, энса ва орбитал ойналар орқали катта интракраниал артерияларни (олд, ўрта ва орқа мия артериялари) ўзичига олган.

Бошнинг асосий артерияларини рангли дуплексе сканерлаш учун EUB-600 ултратовушли қурилмаси (Hitachi, Япония) 7,5 МГц частотали электрон датчик ёрдамида ишлатилган. Максимал систолик кон окумининг тезлиги (Max V, см/с) ва Пурсило индекси (RI). ёрдамида баҳоланди.

NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицитнинг оғирлигини баҳолашда биз энг аниқ неврологик дефицит КЭАЭ билан касалланган беморлар гуруҳида кузатилганлигини аниқлади, минимал индекс 2 балл ва максимал 16 балл, қабул пайтида НИХСС шкаласи бўйича ўртача балл $7,9 \pm 2,8$ эди 2,8 балл. Кейин консерватив даво билан оғриган беморлар бор, уларнинг минимал балли 3 балл, максимал балли эса 12 балл, NIHSS шкаласи бўйича ўртача балл $7,4 \pm 2,0$ баллни ташкил этди. Стентивациядан ўтган беморларда энг кам аниқ ўчоқли етишмовчилик қайд этилади, қабул пайтида ўртача балл 7,1 ни ташкил этди. 2,8 балл, минимал балл 3 балл ва максимал 12 балл. ANOVA зид Univariate таҳлил кўрсаткичлари ҳеч сезиларли даражада муҳим фарқлар бор эди, деб кўрсатди ($F_{ANOVA} = 1,65$ $p > 0,05$) (. 1).

1 расм. Тадқиқот гуруҳларида NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицитнинг ўртача кўрсаткичлари

Беморда ГБ мавжудлиги ва унинг оғирлик даражаси ЭКГ маълумотларига кўра чап қоринча гипертрофиясининг мавжудлиги ёки йўқлиги билан объектив равишда аниқланди. Ўрганилган барча 3 гуруҳнинг беморлари 2 гуруҳга бўлинган: 1 – гуруҳ-53 (18,7%) ЭКГ маълумотларига кўра СҚК белгилари бўлмаган беморлар, ЭКГ маълумотларига кўра ЧҚК белгилари бўлган 185 (65,3%) беморлар. ЧҚК билан оғриган беморларда ўртача систолик кон босимида сезиларли фарқ йўқ эди (ЧҚК бўлмаган беморларда $158,3$ ва $22,5$ мм симоб устуни ва ЛВХ бўлган беморларда $158,3 \pm 22,5$ мм симоб устуни, $p > 0,05$). NIHSS шкаласи бўйича неврологик дефицитнинг оғирлигида статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар ҳам йўқ эди (ЛВХ бўлмаган беморларда NIHSS шкаласи бўйича 7,3 ва ЛВХ бўлган беморларда 7,6 ва 2,4 балл, $p > 0,05$).

Ўрганилган гуруҳларнинг таҳлили шунини кўрсатдики, УУА ва ИУА окклюзияси фақат КЭАЭ ва стентланган беморларда таҳлис қўйилган (мос равишда 27,7% ва 9,3%), консерватив даво билан оғриган беморларда окклюзив жараёнлар аниқланмаган. Гемодинамик муҳим УУА стенози фақат КЭАЭ ўтказилган 17 (18,9%) беморларда аниқланган. Гемодинамик муҳим ИУА стеноз бор – атеросклеротик каротид зарарланишида энг кенг тарқалган вариант: шундай қилиб, консерватив даволаш олиб борилган беморларда, у КЭАЭ ўтказилган беморларда, 14 (13,3%) беморларда аниқланган. Атеросклеротик жараён натижасида келиб чиққан каротид артерияларнинг шикастланиш даражаси ТИА давомийлигига бевосита таъсир қилади. Олинган маълумотларга кўра, каротид артерияларнинг шикастланиши ошгани сайин ТИА вақтининг кўпайиши кузатилиши мумкин. Шундай қилиб, фақат КИМ қалинлашган беморларда ТИА нинг ўртача давомийлиги 144,4 дақиқа, гемодинамик аҳамиятсиз стеноз аниқланган беморларда – 167,8 дақиқа, гемодинамик аҳамиятли стенози мавжуд беморларда 50-70% ва 71-90%, ТИА давомийлиги мос равишда 252,9 дақиқа ва 245,3 дақиқа. - ТИА ўртача давомийлиги энг юқори кўрсаткичлари танқидий стеноз ва каротид артерияларнинг тикилиши билан оғриган беморларда содир бўлди. шунга кўра 333,1 мин ва 344,5 мин давом этди.

АБСД2 шкаласи ва унинг 6 ойлик яшовчанлик учун КЭАЭ ўтказилган беморларда ТИАдан кейин ИИ ривожланишига таъсири таҳлили тахминан 30 кунлик ва 90 кунлик яшовчанлик билан бир хил қийматларни кўрсатди. Яъни, АБСД2 шкаласи бўйича янада ноқулай ТИА кўрсаткичлари билан яшовчанлик

ставкаларини ёмонлаштириш тенденцияси мавжуд. Шундай қилиб, АБСД2 шкаласи бўйича 3, 7 ва 2 балл бўлган барча беморлар ИИ ва ўлим ривожланмасдан 6 ойлик белгигача яшади. АБСД2 шкаласи бўйича 6, 4, 5 ва 6 балл бўлган беморларда 2 ойлик яшовчанлик даражаси мос равишда 85,7%, 94,1%, 90,0% ва 93,3% ни ташкил этди. АБСД2 шкаласи бўйича 2.2 балл бўлган беморларда тақрорий ИИ нинг 2 (2%) ҳолатлари содир бўлди. Ижобий Матас тестининг мавжудлиги КЭАЭ ўтказилган беморларда 6 ойлик яшовчанликнинг пасайишига ҳам таъсир қилди. Шундай қилиб, 5 беморда 6 ойлик яшовчанлик даражаси 90% бўлган ижобий Матас тести аниқланди. Матас тести салбий бўлган беморларда бу кўрсаткич 94,3% ни ташкил этди 94,3%

ИИ ривожланишининг 1 ҳолатида (1,4%) беморга ижобий Матас тести таъсири қўйилган. Инсултнинг контралатерал томонида каротид артериянинг гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли ўчоғи мавжудлиги КЭАЭ қилинган беморларда 6 ойлик яшовчанлик даражасига салбий таъсир кўрсатишда давом этмоқда.

КЭАЭ дан кейин 6 ойдан 12 ойгача бўлган даврда 75 бемор бизнинг динамик назоратимиз остида қолди. 3 (3,3%) бемор кўздан ғойиб бўлди ва кейинчалик цензура сифатида таҳлил қилинди. 1 (1,1%) бемор кўриб чиқилаётган даврда ИИ клиникаси ривожланди. Жами 71 (78,8%) бемор "12 ой" вақт белгисига етди, улар амалга оширилган КЭАЭ дан кейин ушбу кузатув даврида ИИ ёки ўлимни ривожлантормаган. 6 ойдан 12 ойгача бўлган даврда яшовчанлик даражаси 94,7% ни ташкил этди.

Кузатилган 75 беморнинг 9 (9,9%) беморида Матас тести ижобий бўлган. Шу асосда таққосланган гуруҳлар ўртасида статистик жиҳатдан сезиларли фарқлар йўқ эди, аммо Матас тести ижобий бўлган беморларда 12 ойлик яшовчанлик даражаси -93,4% паст бўлган ва ушбу тестнинг салбий кўрсаткичи бўлган беморларда -100%, ИИнинг тақрорий ривожланишининг 1 (1,1%) ҳолатида Матас тести ижобий қийматга эга эди, бу билвосита гаров айлананишининг етишмаслигини тасдиқлайди.

Гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли стеноз мавжудлиги билан контралатерал инсулт томонининг каротид артериялари ҳолатининг роли 12 ойлик яшовчанликка салбий таъсир кўрсатди, гарчи бу статистик аҳамиятга эга эмас эди. Шундай қилиб, гемодинамик аҳамиятли стенозли беморларда бу кўрсаткич 94,0% ни, стенозсиз беморларда эса 100% ни ташкил этди. ИИ тарихи 12 ойлик яшовчанлик даражасига унинг ёмонлашуви томон сезиларли таъсир кўрсатди. Икки гуруҳ беморлари орасида бу кўрсаткичда

статистик жиҳатдан аҳамиятсиз фарқ бор. Шундай қилиб, илгари БМҚАЎБ билан оғриган беморларда 12 ойлик яшовчанлик даражаси 93,5% ни, анамнезда БМҚАЎБ бўлмаган беморларда – 95,5% ни ташкил этди.

Биз КЭАЭ ўтказган беморларнинг ҳаёт даражаси таҳлилини ўтказдик. Баҳолаш 0-12 ойлик кузатув даврида амалга оширилди. КЭАЭ билан текширилган 90 бемордан 8 (8,8%) бемор 12 ойлик кузатув давомида цензурага учради, яъни улар бизнинг кўриш майдонимизни тарк этишди ва бизда уларнинг кейинги тақдири ҳақида маълумот йўқ. Такрорий ишемик турдаги БМҚАЎБ бу даврда 11 (12,2%) беморда ривожланган ва 2 (2,2%) клиникада кенг ишемик ўчоқнинг шаклланиши натижасида ҳалокатли натижани ишлаб чиқди, бу эса дислокация синдроми билан мия шиши ривожланишига олиб келди. 71 (78,9%) бемор 12 ойлик даврда ИИ ва ўлим ривожланмасдан омон қолди. Шундай қилиб, цензура қилинган беморларни ҳисобга олган ҳолда яшовчанлик даражаси 78,9% ни ташкил этди.

АБСД2 шкаласи қийматларининг 12 ойлик яшовчанликга таъсири таҳлил қилинди. ТИА белгиларининг оғирлик даражаси ва яшовчанлик даражаси ўртасида статистик жиҳатдан муҳим корреляция аниқланди. Шундай қилиб, АБСД2 шкаласи бўйича 3, 7 ва 2 балл бўлган беморларда 12 ойлик яшовчанлик даражаси 100% ни, 2 балл билан – 71,4% ни, 4 балл билан – 78,98% ни, 5 балл билан – 81,0, 6 балл билан – 59,1% ни ташкил этди.

КЭАЭ ўтказилган беморларда Матас тести натижаларини таҳлил қилишда 12 ойлик яшовчанлик ставкаларида сезиларли, статистик жиҳатдан муҳим фарқ аниқланди. Матас тестининг ижобий натижаси билан 12 ойлик яшовчанлик даражаси 52,9% ни, Матас тестининг салбий натижаси бўлган беморларда – 84,9% ни ташкил этди.

Инсултга нисбатан контралатерал томоннинг каротид артерияларининг ҳолати муҳим рол ўйнайди. Инсултнинг қарама-қарши томонида гемодинамик жиҳатдан муҳим стенознинг мавжудлиги 12 ойлик яшовчанликнинг сезиларли даражада ёмонлашишига олиб келиши мумкин. Шундай қилиб, контралатерал инсулт томонида стеноз билан оғриган беморларда 12 ойлик яшовчанлик даражаси 66,7% ни, стенозсиз беморларда 80,8% ни ташкил этди. Умуман олганда, 30 кунлик яшовчанлик даражасини таҳлил қилиб, биз деярли 100% яшовчанлик даражасини кўрамиз. Шунинг таъкидлаш кераки, 1 беморда клиникада 3 кунлик ССА дан кейин ҳалокатли натижа пайдо бўлди, чунки дастлаб беморнинг аҳоли такрорий ўткир ишемик инсулт ривожланиши натижасида оғир деб ҳисобланган. БМҚАЎБ клиникаси мия устунли тузилмаларининг иштироки билан ажралиб турарди. Шундай қилиб, 42 бемор кузатилди. 30 кунлик кузатув даврида фақат 1 бемор "цензура" мақомига эга бўлди, чунки у бизнинг кўриш соҳамиздан ташқарида эди ва биз унинг кейинги тақдири ҳақида ҳеч қандай маълумотга эга эмас эдик. Клиника билан оғриган ва 30 кунлик даврда ишлаб чиқилган беморлар кузатилмади. ИИ ва ўлим белгиларисиз 30 кунлик даврга етган беморларнинг умумий сони 41 (95,3%) беморни ташкил этди.

30 кунлик яшовчанлик кўрсаткичларига таъсир қилувчи омиллардан бири бу АБСД2 шкаласи кўрсаткичи бўлиб, унда беморнинг ёши, ТИА ривожланиш вақтидаги қон босими, неврологик етишмовчиликнинг оғирлиги, ТИА давомийлиги, шунингдек анамнезида қандли диабет мавжудлиги. Фақат 1 ҳолатда ўлим содир бўлганлигини ҳисобга олсак (ҳалокатли натижа), олинган натижалар ишончли эмас, шунинг учун 2, 3, 5 ва 6 балл бўлган беморларда 100% яшовчанлик даражаси ва 4 балл билан – 77,8%. 30 кунлик яшовчанлик таҳлили шуни кўрсатдики, стентлашнинг қарама-қарши томонида гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли стеноз билан оғриган беморларда 30 кунлик яшовчанлик даражаси сезиларли стенозсиз беморларга нисбатан ёмонроқ бўлган – 85,7% ва 97,2%.

Илгари ўтказилган БМҚАЎБ нинг ССА дан кейин 30 кунлик даврда такрорий ИИ ривожланишига таъсирини таҳлил қилиш ўрганилган омиллар ўртасида ўзаро боғлиқлик йўқлигини кўрсатди: илгари ўтказилган БМҚАЎБ бўлмаган беморларда 30 кунлик яшовчанлик даражаси 96,6% ни ташкил этди, анамнезида БМҚАЎБ бўлган беморларда – 92,9%, ташкил этди. 41 бемор

ССАнинг узок муддатли натижаларини аниқлаш учун беморни кузатишнинг иккинчи 90 кунлик босқичига киришди. 31 дан 90 кунгача бўлган кузатув даврида беморларда қон томир ҳодисаларининг "кўтарилиши" кузатилмади, цензурадан ўтган беморлар йўқ эди, 1 (2,3%) ишемик турдаги такрорий БМҚАЎБ клиникасини ишлаб чиқди. Ҳеч қандай ҳалокатли натижалар қайд этилмаган. Беморларнинг 0-90 кунлик давридаги "омон қолганлар" сони 40 (93,0%) беморни ташкил этди ва 90 кунлик яшовчанлик даражаси (30 дан 90 кунгача бўлган давр) 97,6% ни ташкил этди.

АБСД2 шкаласи кўрсаткичларига келсак, ИИ ривожланган беморга ушбу шкала бўйича 4 балл ташхиси қўйилганлиги ва шунинг учун 90 кунлик 4 балл билан яшовчанлик даражаси 85,7% ни ташкил қилганлиги аниқланди. Қолган кўрсаткичлар (2, 3, 5 ва 6 балл) билан яшовчанлик даражаси 100% ни ташкил этди, кўрсаткичлардаги фарқлар эса статистик аҳамиятга эга бўлган қийматларга эга эди.

Бизнинг маълумотларга кўра, АБСД2 шкаласи бўйича паст қийматли, яъни ТИАнинг юмшоқ шакллари (2, 3 ва 6 балл) бўлган беморларда 100% 6 ойлик яшовчанлик даражаси бор эди. (АБСД2 шкаласи бўйича 5 ва 2 балл) ТИА янада оғир шакллари билан беморлар, 6-ой қолдиқ ўз навбатида, 83,3% ва 85,7%, эди.

2 бемордан 3 тасида ижобий Матас тести салбий тестга эга беморларга нисбатан паст 6 ойлик яшовчанлик даражасига сабаб бўлди. Ижобий Матас синови билан 6 ойлик яшовчанлик даражаси 33,3% ни ташкил этди ва салбий билан – 97,3%.

Икки томонлама ўчоқ билан 6 ойлик яшовчанлик даражаси 60% ни ташкил этди ва бир томонлама билан 97,1%. БМҚАЎБ тарихининг ривожланиш ва ССА дан кейинги таъсири ошқор қилинмади. БМҚАЎБ анамнезида бўлган иккала беморда ва анамнезда БМҚАЎБ бўлмаган беморларда 6 ойлик яшовчанлик даражаси 92,6%, анамнезда БМҚАЎБ билан 92,3% ни ташкил этди. 92,3%.

АБСД12 шкаласи бўйича 2 ойлик яшовчанлик даражаси 4 балл билан энг паст бўлди ва 80,0% ни ташкил этди, "6" балл билан – 92,3%. 2, 3 ва 5 балларда яшовчанлик 100% ни ташкил этди.

Тадқиқотимиз бошида 105 бемор бор эди. 30 кунлик кузатув даврида 1 (0,9%) бемор у билан алоқани йўқотганлиги сабабли цензурага учради ва 7 (6,7%) ИИ клиникасини ишлаб чиқди. Ўлим ҳолатлар кузатилмаган. Шундай қилиб, 30 кунлик давр охирига келиб, 97 (92,4%) бемор БМҚАЎБ ҳолда омон қолди. Фақат ишемик инсултли беморлар сонини ҳисобга олсак (цензурали беморлар бундан мустасно), 30 кунлик яшовчанлик даражаси 93,3% ни ташкил этди.

Барча баллар (3, 4, 5, 6 ва 7 балл) билан 30 кунлик яшовчанлик даражаси юқори кўрсаткичларга эга, бир-биридан кам фарқ қилади ва 93,3 дан 100% гача, $\chi^2 = 0,5$ $p > 0,05$. Шундай қилиб, ТИАдаги беморнинг дастлабки ҳолати 30 кунлик яшовчанлик даражасига таъсир қилмади.

Матас тести натижаларига қараб 30 кунлик яшовчанлик даражаси таҳлили шуни кўрсатдики, коллатерал қон оқимининг ҳолати ИИ ривожланишига таъсир қилади, Шунинг учун Матас тести ижобий бўлган 1 беморнинг 0,9 (4%) биринчи 30 кун давомида ИИ ривожланган. Шу билан бирга, 30 кунлик яшовчанлик даражаси 75% ни ташкил этди ва Матас тести салбий бўлган беморларда бу кўрсаткич 96,0% ни ташкил этди.

30 кунлик яшовчанлик даражасига қарама-қарши томоннинг каротид артерияларининг ҳолати ҳам таъсир қилади. Шундай қилиб, қарама-қарши фалаж боғлиқ томонида гемодинамик муҳимшқил этди.

31 дан 90 кунгача бўлган даврда 100 бемор бизнинг назоратимиз остида эди, улар орасида цензура қилинган беморлар йўқ эди. 7 (6,6%) беморларда ишемик турдаги такрорий БМҚАЎБ клиникаси мавжуд. Ҳеч қандай ҳалокатли ҳолатлар бўлмаган. Шундай қилиб, 93 (88,6%) бемор 90 кунлик даврда такрорий БМҚАЎБ ва ҳалокатли натижаларсиз омон қолди ва 90 кунлик яшовчанлик даражаси 31 дан 90 кунгача 93,0% ни ташкил этди.

АБСД2 шкаласи кўрсаткичларини таҳлил қилганда, ушбу шкала бўйича балл ошгани сайин яшовчанлик даражасини пасайтириш тенденцияси мавжуд. Шундай қилиб, 3 ва 4 балл билан оғриган беморларда 90 кунлик яшовчанлик даражаси 92,9%

ва 96,2%, 6 балл билан оғриган беморларда еса 76,5%, 7 балли беморга келсак, у бизнинг намунамизда ягона эканлигини ҳисобга олсак, унинг кўрсаткичлари ишончли эмас.

Матас тестининг ижобий натижалари Уиллис доираси фаолиятининг бузилиши туфайли ИИ ривожланишининг сабабидир. Шундай қилиб, бир салбий Матас синов билан оғриган беморларда, 90 кунлик қолдиқ даражаси 93,8% ни ташкил этди, ва ижобий синов билан оғриган беморларда—66,7%, 3 ойдан 6 ойгача бўлган кузатув даврида консерватив терапия олган 93 бемор бор эди. Бу даврда 1 (0,9%) бемор цензурага учради ва бизнинг кўриш соҳамиздан "тушиб кетди". Ушбу даврда 8 (7,6%) бемор ИИ клиникасини ишлаб чиқди. Шундай қилиб, атиги 84 (80,0%) бемор "6 ой" белгисига етди. Фақат такрорий БМҚАЎБ тезлигини ҳисобга олган ҳолда, цензуранга беморларни ҳисобга олган ҳолда, 6-3 ой давомида 6 ойлик яшовчанлик даражаси 90,3% ни ташкил этди.

Консерватив даво билан оғриган беморларда АБСД2 шкаласи кўрсаткичларини ва унинг ривожланишига ва ТИАдан кейин таъсирини таҳлил қилганда, АБСД2 шкаласи бўйича юқори балл билан яшовчанлик даражасини пасайтириш тенденциясини кузатиш мумкин. Шундай қилиб, АБСД2 шкаласи бўйича 4 ва 2 балли беморлар 100% ИИ ва ўлим ривожланмасдан 6 ойлик белгигача яшовчанликди. АБСД2 шкаласи бўйича 6 ва 6 балли беморларда 2 ойлик яшовчанлик даражаси мос равишда 88,9% ва 92,9% ни ташкил этди.

Ижобий Матас тестининг мавжудлиги консерватив даво билан оғриган беморларда 6 ойлик яшовчанликнинг пасайишига ҳам таъсир қилди. Шундай қилиб, 2 (1,8%) беморда ижобий Матас тести аниқланди, 6 ойлик яшовчанлик даражаси 0% эди, яъни такрорий ИИ ривожланишисиз 6 ойгача яшаган беморлар йўқ эди. Салбий Матас тести бўлган беморларда бу кўрсаткич 92,3% ни ташкил этди. Контралатерал ТИА томонида гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли стеноз билан оғриган беморларда бу кўрсаткич 0% ни ташкил этди, яъни 6 ойгача яшаган беморлар йўқ эди. Гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли стеноз бўлмаган беморларда бу кўрсаткич 92,3% ни ташкил этди.

Консерватив даврдан кейин 6 ойдан 12 ойгача бўлган даврда 84 бемор бизнинг динамик назоратимиз остида қолди. 5 (4,8%) бемор цензурага учради ва бизнинг кўриш соҳамиздан чиқиб кетди. Кўриб чиқилган даврда 9 (8,6%) беморлар ИИ клиникасини ишлаб чиқдилар, ҳалокатли натижалар қайд этилмади. "12 ой" вақт белгисига етган беморларнинг умумий сони ушбу даврда ИИ ёки ўлимни ривожлангирмаган 70 (66,7%) беморни ташкил этди. 6 ойдан 12 ойгача бўлган даврда яшовчанлик даражаси 83,3 ни ташкил этди.

АБСД2 шкаласи бўйича олинган натижалар 12 ойлик омон қолишга сезиларли таъсир кўрсатмайди. Баҳолаш мезонлари орасида: 3 балл – 61,5%, 4 балл – 83,3%, 5 балл - 93,8%, 6 балл – 100%, 7 балл-50%. Олинган натижалар ўзаро аниқ фарқларга эга бўлиб, статистик ишончли эди. Матас тести натижаларини таҳлил қилиш унинг Матас тести ижобий бўлган беморларнинг 12 ойлик яшовчанликига таъсири борлигини кўрсатади, аммо Матас тестининг салбий натижаси бўлган беморлар йўқ эди. Шу муносабат билан Матас тестининг ижобий натижаси бўлган беморларда 12 ойлик яшовчанлик даражаси 83,3% ни ташкил этди. Контралатерал ТИА томонининг каротид артериялари ҳолатининг

12 ойлик яшовчанлик даражасига таъсирини аниқлашнинг иложи бўлмади, чунки каротид артерияларнинг икки томонлама атеросклеротик шикастланиши бўлган беморлар йўқ эди. Бир томонлама каротид артерия ўчоғи билан 12 ойлик яшовчанлик даражаси 83,3% ни ташкил этди.

Контралатерал инсулт томонида стеноз билан оғриган беморларда 12 ойлик яшовчанлик даражаси 0% ни ташкил этди, яъни 12 ойгача яшаган икки томонлама стенозли беморлар йўқ эди. Стенозсиз беморларда бу кўрсаткич 69,3% ни ташкил этди.

Биринчи босқичда ТИА патогенетик кичик турини аниқлаш керак. Бунинг учун беморда нейровизиуал тадқиқотлари ўтказилади – миянинг МСКТ ёки МРТ, бунинг асосида ўткир мия қон айланишининг бузилиши ишемик тури ва геморрагик тури билан чиқариб ташланади. Юракнинг ултратовуш текширувлари (экокардиография) юрак патологиясини истисно қилиш учун ҳам ўтказилади, бу кардиоэмболик типнинг ривожланишига олиб келиши мумкин, шунингдек, гемодинамик аҳамиятга эга ўчоқлар диагностикаси учун интра - ва экстракраниал доплер ва Матас тести артериялар ва коллатерал қон оқимининг ҳолатини кўрсатадиган.

Хулоса

1. АБСД2 шкаласи муҳим прогностик қийматга эга. АБСД2 шкаласи бўйича балл қанчалик юқори бўлса, яшовчанлик даражаси паст бўлади.

2. Адабиётга кўра, вертебробазилар ҳавзасидаги ТИА каротид тизимидаги ТИА ҳолатлари сонидан бир неча барабар юқори. Бизнинг тадқиқотимизда каротид тизимида ТИА билан оғриган беморлар устунлик қилади. Каротид артерияларда каротид эндартерэктомия ва каротид артерияларни стентлаш оқланади, чунки каротид артериялар мияни қон билан таъминлашнинг 80% гача таъминлайди.

3. Ультратовуш диагностикаси орқали аниқланган экстракраниал артерияларнинг атеросклеротик зарарланиши билан морфол оғик ўзгаришлари: интима-медиа комплексининг қалинлашиши, гемодинамик жиҳатдан аҳамиятсиз стеноз, гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли 50-70% стеноз, гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли 71-90% стеноз, критик стеноз, окклюзия, гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли эгилиш.

4. Каротид эндартерэктомия ва каротид артерия стентининг бевосита ва узоқ муддатли натижаларида сезиларли фарқлар йўқ эди. КЭАЭ - да 30 кунлик яшовчанлик даражаси 94,4% ва ССА-да 95,3%. КЭАЭ - да 90 кунлик омон қолиш даражаси 94,1%, ССА да бўлса— 97,6%. 12 ойлик яшовчанлик (6-12 ой давомида) КЭАЭ да 94,7% ташкил этди, а при ССА – 94,6%. Умумий 12 ойлик яшовчанлик даражаси (0-12 ой давомида) КЭАЭ билан 78,9% ва 81,4%ни ташкил этди. Муайян даволаш усулини танлашда кўрсатмалар ва кузатишлар муҳимдир.

ТИА атеротромботик тип билан каротид эндартерэктомия ёки каротид артерияларни стентлаш амалга оширилади; ТИА гемодинамик тип билан, каротид артериянинг гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли эгилиши мавжуд бўлганда, реконструктив жарроҳлик тавсия этилади; каротид артериянинг гемодинамик жиҳатдан аҳамиятсиз эгилиши билан консерватив даво кўрсатилади; кардиоэмболик билан, гемореологик типлар ва ноаниқ этиологияли ТИАларда консерватив терапия тавсия этилади.

Адабиётлар:

1. Гафуров Б.Г. Клинические лекции по неврологии. Монография -2016 г-Издательство полиграфический творческий дом «OQITUVCHN»стр161-197
2. Гусев, Е.И. Современные патогенетические аспекты формирования хронической ишемии мозга / Е.И. Гусев, А.С. Чуканова // Журн. невропатол. и психиатр.им. С.С. Корсакова. – 2015. – Т. 115, № 3. – С. 4–8.
3. Yoo, A.J. Effect of baseline Alberta Stroke Program Early CT Score on safety and efficacy of intra-arterial treatment: a subgroup analysis of a randomised phase 3 trial (MR CLEAN) / A.J. Yoo, O.A. Berkhemer, P.S. Fransen et al. // Lancet neurol. – 2016. – Vol. 15, № 7. – P. 685–694.
4. Хидоятова Д.Н. Абдуллаева М.Б., Абдужамилова Р.М. Ишемик инсулт: иккиламчи профилактика, даволаш ва реабилитация: Монография. – Ташкент, 2022. – 156 с.
5. Хидоятова Д.Н. Абдуллаева М.Б. Консервативное лечение ишемического инсульта при стенозах сонных артерий: методические рекомендации. - Тошкент 2023. – 21 с.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000